

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από την βιβλιομετρική μελέτη των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (1956-2014): Μέρος Α' (1956-1979)

Κ. Τσιάμης¹, Γ. Βρυώνη¹, Ε. Βογιατζάκης², Α. Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αθήνα

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από τα άρθρα του περιοδικού της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας». Μέσα από την αποδελτίωση και τη βιβλιομετρική ανάλυση 1.558 άρθρων της περιόδου 1956-2014, η μελέτη συνέδεσε τα δημοσιευμένα την περίοδο αυτή άρθρα με το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων κάθε δεκαετίας. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι κατά την περίοδο 1956-1969, τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούσαν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα αλλά και τις διεθνείς μικροβιολογικές έρευνες και εξελίξεις. Σημαντικός αριθμός άρθρων αφορούσαν την πολιομυελίτιδα, ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Την ίδια περίοδο, ερευνητές μελετούν και δημοσιεύουν άρθρα για τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και τους Gram-θετικούς κόκκους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris*, *Neisseria gonorrhoeae*. Η μελέτη των Gram-αρνητικών αερόβιων μικροβίων και των Gram-θετικών κόκκων θα ενταθεί κατά την περίοδο 1970-1979 με εστιασμό σε μικροοργανισμούς όπως οι *Staphylococcus*

aureus, *Staphylococcus epidermidis*, *Clostridium perfringens* και *Neisseria meningitidis*. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την δεκαετία του 1970 αρχίζουν να εμφανίζονται στο περιοδικό και τα πρώτα άρθρα για τους κινδύνους των νοσοκομειακών λοιμώξεων, με το ενδιαφέρον των μικροβιολόγων και των κλινικών ιατρών να εντοπίζεται στους *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris* και *Pseudomonas aeruginosa*. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων μικροβιολόγων τη δεκαετία αυτή φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερο και για ένα άλλο νόσημα που απασχολούσε τη χώρα, την ηπατίτιδα. Στις σελίδες του περιοδικού την περίοδο 1971-1979 καταγράφηκαν αρκετές εργασίες για την ηπατίτιδα και τους *Picornaviridae*, αλλά και για την γρίπη και τους *Orthomyxoviridae*. Συμπερασματικά, για την περίοδο 1956-1979, φαίνεται ότι τα άρθρα του περιοδικού ακολουθούσαν την επικαιρότητα της εποχής για τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα.

Λέξεις κλειδιά

βιβλιομετρία, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ιστορία μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ύλη ενός ιατρικού περιοδικού καθορίζεται και από την τρέχουσα υγειονομική επικαιρότητα. Αυτή η παραδοχή αποτέλεσε τη βάση της παρούσας εργασίας σε μια προσπάθεια διερεύνησης της εξέλιξης της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από τις δημοσιεύσεις του περιοδικού «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας». Με τον τρόπο αυτό η εργασία επιχειρεί αφενός να προσεγγίσει την αποτύπωση των εξελίξεων της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα, και αφετέρου να διερευνήσει την ορθότητα της παροδοχής για σύνδεση της ιατρικής επικαιρότητας και της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας.

Αρχαιακό Υλικό

Το περιοδικό «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας», ως επίσημο έντυπο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, εκδίδεται ανελλιπώς από το 1956. Αρχικά, το περιοδικό έφερε τον τίτλο «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας», ο οποίος θα αλλάξει στο σημερινό τίτλο του, μετά την τροποποίηση του καταστατικού της Ελληνικής Μικροβιολο-

γικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας, στις 18 Ιουλίου 1972, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία. Στην Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανευρέθησαν συνολικά 242 τεύχη του περιοδικού σε άριστη κατάσταση. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στα 59 έτη έκδοσης του περιοδικού σημειώθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις στον αριθμό των εκδιδόμενων ετήσιων τευχών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1956-1966 το περιοδικό εκδιδόταν κάθε δύο μήνες (6 τεύχη/έτος). Την περίοδο 1967-1974 δοκιμάστηκε το μοντέλο των τεσσάρων τευχών ανά έτος, εκτός του έτους 1968, όπου εκδόθηκαν μόνο δύο εξαμηνιαία τεύχη. Από το 1975 έως το 2010 το περιοδικό έλαβε πάλι την παλαιά του μορφή, με έξι τεύχη ανά έτος, ενώ από το 2011 το Δελτίο επέστρεψε στη μορφή του τριμηνιαίου εντύπου. Στην εποχή του διαδικτύου, τα τεύχη αναρτώνται πλέον στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (www.hms.org.gr) και καλύπτουν την περίοδο από το 2005 έως σήμερα. (Εικόνα 1)

Με όλες αυτές τις αυξομειώσεις και τις διαχρονικές εναλλαγές στην διάρθρωση του περιοδικού, το Δελτίο μετρά πλέον 59 χρόνια ζωής και 280 τεύχη. (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των 242 τευχών που ανευρέθησαν καλύπτει σε πληρότητα το συνολικό εκδοθέν αρχαιακό

Εικόνα 1 Τα εξώφυλλα του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας των περιόδων 1956-1970, 1970-2009, και 2009-έως σήμερα

υλικό του Δελτίου σε ποσοστό 86,5%, αριθμός πολύ υψηλός και ικανοποιητικός για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Μεθοδολογία

Από τα 242 ανευρεθέντα τεύχη, αποδελτιώθηκαν 1.558 άρθρα της περιόδου 1956-2014. Η μελέτη αποτελεί ουσιαστικά μια απλουστευμένη μορφή της βιβλιομετρίας καθώς, από το πλήθος των βιβλιομετρικών δεικτών, χρησιμοποιεί μόνο τον αριθμό δημοσιεύσεων (Number of publications) ανά επιστημονικό πεδίο. Η βιβλιομετρία είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στον διεθνή χώρο για την ανάλυση των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Βέβαια, σε μια πλήρη βιβλιομετρική μελέτη οι δείκτες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα, όπως το ποσοστό (%) των δημοσιεύσεων ανά φορέα (Share of publications), το ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% Cited papers), τον αριθμό αναφορών σε δημοσιεύσεις (Number of citations), το ποσοστό (%) των αναφορών (Share of citations), τον δείκτη απήχησης (Citation impact), το σχετικό δείκτη απήχησης (Relative citation impact), το σχετικό δείκτη απήχησης προτυποποιημένο ανά επιστημονικό πεδίο (Field normalized citation score), τον αριθμό δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση (P Top X%) και το ποσοστό (%) δημοσιεύ-

σεων με υψηλή απήχηση (P Top X%).^{1,2} Γίνεται αντιληπτό ότι όλοι αυτοί οι δείκτες, που ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολό τους, έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία στη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας και της διάχυσής της, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο μελέτης της παρούσας εργασίας, αλλά ούτε κατείχαν θέση σε αυτή, αφού ο στόχος ήταν διαφορετικός.

Η διαθέσιμη χρονοσειρά τευχών χωρίστηκε σε 5 περιόδους: 1956-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999 και 2000-2014. Το σύνολο των άρθρων ομαδοποιήθηκε σε κατηγορίες ανάλογα με την θεματική τους και το είδος του μικροοργανισμού. Η κατηγοριοποίηση των θεματικών ενοτήτων, αφορά 5 υποκατηγορίες: 1) Αποστείρωση/Απολύμανση, 2) Μικροβιακή δράση (ιδιότητες και μηχανισμοί), 3) Ευαισθησία-Αντοχή αντιβιοτικών/Εμβόλια, 4) Μικροβιακή χλωρίδα και 5) Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Σχετικά με τον ευρύτερο επιστημονικό προσανατολισμό, τα άρθρα χωρίστηκαν επίσης στις ακόλουθες 6 υποκατηγορίες: 1) Λοιμωξιολογία, 2) Ανοσολογία, 3) Αιματολογία, 4) Κλινική Βιοχημεία, 5) Δημόσια Υγεία, και 6) Οργάνωση Εργαστηρίων (Αναλυτές, Ποιοτικός Έλεγχος, Αυτοματισμοί, Οικονομικά θέματα κτλ). Επί της ουσίας, ένα άρθρο μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μια ενότητες, όπως π.χ. ο επιπολασμός της ηπατίτιδας στις φυλακές, η μικροβιοφορία μηνιγγιτιδοκόκκων σε νεοσύλλεκτους ή η συχνότητα προσβολής από ιό της

Πίνακας 1 Υπεύθυνοι έκδοσης του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (1956-2015)*

	Πρόεδροι Συντακτικής Επιτροπής	Υπεύθυνοι Ύλης
1956-1970	(Διευθυντές Σύνταξης εκ του Δ.Σ. της Εταιρείας) Κ. Μουτούσης Ι. Παπαπαναγιώτου Κ. Μιχαήλ Στ. Μαζίδης Ο. Μαρσέλου-Κιντή Γ. Παπαευαγγέλου Γ. Καλλίνικος Μ. Ρούσσου Α. Εμμανουηλίδου-Αρσένη	Π. Βασιλειάδης
1970-1980	Γ. Παπαευαγγέλου Α. Αρσένη	Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα Ε. Βασιλόγλου Ο. Μαρσέλου-Κιντή
1980-1990	Γ. Παπαευαγγέλου Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού	Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα Ν. Λεγάκης Α. Τσελένη-Κωτσοβίλη
1990-2000	Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού	Α. Τσελένη-Κωτσοβίλη
	Υπεύθυνοι Έκδοσης	
	Ε. Βογιατζάκης Α. Βατόπουλος	
	Διευθυντές Σύνταξης	
	Ε. Βογιατζάκης	
2000-2015	Διευθυντές Σύνταξης	
	Ε. Σαγκάνα Γ. Κατσάνης Κ. Τζανέτου Γ. Βρυώνη Σ. Πουρνάρας Ι. Παπαπαρασκευάς Ο. Ζαρκωτού	
	Υπεύθυνοι Έκδοσης	Επιμελητές Σύνταξης
	Σ. Χατζηπαναγιώτου Α. Αργυροπούλου	Α. Ξανθάκη Δ. Παπαβέντσης

*Πιθανή μη αναφορά λοιπών προσώπων διατελεσάντων ως υπεύθυνοι έκδοσης, οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη πληροφορίας λόγω απώλειας τευχών.

ηπατίτιδας σε εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ, θέματα δηλαδή που ανήκουν ταυτόχρονα σε παραπάνω της μιας υποκατηγορίας: Μικροβιακή χλωρίδα, Λοιμωξιολογία, Δημόσια Υγεία κτλ.³⁻⁵

Αναφορικά με τους μικροοργανισμούς που μελετήθηκαν στα δημοσιευμένα τα άρθρα, αυτοί χωρίστηκαν αρχικά σε βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα,

και κατατάχθηκαν σε κατηγορίες, με επιπλέον κριτήρια, όπως: βακτήρια (μορφολογικές ιδιότητες), ιοί (μόριο DNA ή RNA), παράσιτα (ομάδες Ομοταξιών) και μύκητες (είδος μυκητίασης-επιπολής, υποδόριου ιστού, συστηματική). Για τα συμπεράσματα της περιόδου 1956-2014, μετά την καταμέτρηση των μικροοργανισμών ανά τίτλο άρθρου, επιλέχθηκε συγκεκριμέ-

νος αριθμός μικροοργανισμών από την κάθε κατηγορία, των οποίων οι βιβλιογραφικές αναφορές ήταν διαχρονικά οι πολυπληθέστερες.

Εκτός των μικροοργανισμών, αντικείμενο κατηγοριοποίησης αποτέλεσαν και οι περιγραφόμενες εργαστηριακές-διαγνωστικές μέθοδοι, οι οποίες με την σειρά τους ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: 1) Ορολογική/Ανοσολογική διάγνωση, 2) Μικροσκοπική διάγνωση/Καλλιέργειες και 3) Μοριακή διάγνωση. Η ταξινόμηση των άρθρων δεν βασίστηκε μόνο στον τίτλο αλλά ούτε και μόνο στην ανάγνωση των περιλήψεων. Συχνά κρίθηκε αναγκαία η ανάγνωση ολόκληρων των άρθρων, προκειμένου να αναζητηθούν επιπλέον στοιχεία από τα κείμενα.

Για την περίοδο 1970-2009, χρησιμοποιήθηκαν επίσης και τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αναφορικά με την κίνηση των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αυτά καταχωρήθηκαν ανά έτος, και αναλύθηκαν ανά δεκαετία, σε μια προσπάθεια πιθανής συσχέτισης της κίνησης των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα, με τον αντίστοιχο επιστημονικό προσανατολισμό των άρθρων του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. Λόγω έλλειψης δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πριν το 1970, για την περίοδο 1956-1969, χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμα στοιχεία υγειονομικού ενδιαφέροντος από το αρχείο της Νομαρχίας Αττικής (Φάκελλοι 240-243), που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.⁶ Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν και άρθρα από άλλα ελληνικά ιατρικά έντυπα, της ίδιας περιόδου, από το Αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας.

Επισημαίνεται ότι από τα 1.558 άρθρα για λόγους μεθοδολογίας της μελέτης, επιλέχθηκε μικρός μόνο αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών χωρίς η μη αναφορά σε εργασίες συγγραφέων για τα ίδια θέματα να υποδηλοί μειωμένη επιστημονική αξία, αφού οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι καθαρά ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί για την κάθε ενότητα και θεματολογία. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο αριθμός των 1.558 άρθρων ήταν ελαφρά μεγαλύτερος, αλλά από την μελέτη αποκλείστηκε ένας μικρός αριθμός άρθρων, που δεν σχετιζόταν με την νοσολογία της εποχής, όπως ανακοινώσεις περί διοικητικών θεμάτων της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, αλλά και άρθρα με σκέψεις και υπομνήματα αναφορικά με τα προβλήματα και το μέλλον της ειδικότητας της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι εντοπίστηκε ένας αριθμός άρθρων Ελλήνων μικροβιολόγων του εξωτερικού (Ινστιτούτο Pasteur, Ινστιτούτο Koch, Αμερικανικά πανεπιστήμια κ.ά.) Επίσης μέχρι τις αρχές του 1970 συναντούμε δημοσιευμένες και μεταφράσεις των προφορικών ανακοινώσεων προσκεκλημένων

καθηγητών του εξωτερικού, στις επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας.

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1956-1969): η εποχή της πολιομυελίτιδας

Η περίοδος αυτή σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από τις μεταπολεμικές προσπάθειες μιας υγειονομικής ανασυγκρότησης και μιας σειράς υγειονομικών εκστρατειών για την περιστολή ασθενειών και τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Λόγω έλλειψης στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η έρευνα στράφηκε σε στοιχεία υγειονομικών φακέλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Από την μελέτη τους φαίνεται ότι κυρίαρχες στο φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων της περιόδου ήταν η φυματίωση και η πολιομυελίτιδα. (Εικόνα 2) Η μεγάλη μάστιγα του παρελθόντος, η ελονοσία, φαίνεται ότι πλέον είχε περιοριστεί, ύστερα από τους εκτεταμένους αεροψεκασμούς του D.D.T. Παρ' όλα αυτά κάθε έτος υπήρχε η μέριμνα της ανθελονοσιακής εκστρατείας και βέβαια οι αποξηράνσεις των ελωδών τόπων.

Για τη συγκεκριμένη περίοδο, οι δημοσιεύσεις του Δελτίου έχουν κύριο προσανατολισμό την ανάδειξη της μικροβιακής δράσης των βακτηρίων, κυρίως μέσα από άρθρα ανασκοπήσεων, αλλά και την ανάδειξη ενός σοβαρού ιογενούς νοσήματος, της πολιομυελίτιδας. Στο ενδιαφέρον των συγγραφέων ήταν επίσης η διερεύνηση και καταγραφή της ευαισθησίας και της αντοχής στα αντιβιοτικά και η μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας. Από την ανάλυση των δημοσιεύσεων φαίνεται ότι τα βακτήρια μονοπωλούν το ερευνητικό ενδιαφέρον των συγγραφέων. Σε ποσοστό 50%, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αφορά βακτήρια με ανάλογο αριθμό από άρθρα για μύκητες και ιούς. Επισημαίνεται ο χαμηλός αριθμός δημοσιεύσεων σχετικά με θέματα αποστείρωσης και απολύμανσης και η έλλειψη εργασιών που να αναφέρονται σε νοσοκομειακές λοιμώξεις. (Διαγράμματα 1 και 2)

Κατά τα πρώτα χρόνια έκδοσης του περιοδικού, αυξημένη συχνότητα δημοσίευσης εμφανίζουν τα άρθρα της Κλινικής Βιοχημείας, περισσότερο ακόμα και από τα προβλήματα των συστηματικών λοιμώξεων, ενώ τα θέματα της Δημόσιας Υγείας, με την ευρύτερη έννοια, παρουσίασαν μικρότερο αριθμό δημοσιεύσεων. Ακόμα μικρότερος ήταν ο αριθμός των δημοσιεύσεων Ανοσολογικού και Αιματολογικού ενδιαφέροντος και δεν καταγράφηκε καμία αναφορά σε θέματα οργάνωσης του εργαστηρίου. (Διάγραμμα 3)

Αναφορικά με τα είδη των διαγνωστικών εργαστηριακών μεθόδων, τα άρθρα του Δελτίου είναι προσανατολισμένα κυρίως στις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών και των καλλιεργητικών υλικών και λιγότερο

Εικόνα 1 Κατάσταση νοσολογικής κίνησης Διευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αθηναίων-Υγειονομική Έκθεση Έτους 1961 (από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους).

Α/Α	ΝΟΣΟΙ	Έξαπαθήσαντες ασθενείς		
		Κατά την περίοδο	Κατά την προηγούμενη	Σύνολο (εξαπαθήσαντες)
1	Τυφοειδή πυρετός (κοιλιακός πυρετός ή παρατυφοειδής πυρετός)			
2	Εξιδρωματικός πυρετός			
3	Εκδήλιση πυρετού ή άλλου κίνησης			
4	Ελάφια			
5	Ίαση			
6	Οστρακιά	105	26	131
7	Κοκκύτης	12	17	29
8	Διφθερίτις	130	116	246
9	Διφθερίτις	3	-	3
10	Λοιμωσιολογία	203	20	223
11	Γρίπη μετά ή άνω αναπνευστικό σύστημα	3081	960	4041
12	Παύλος (διφθερίτις, πυρομυκη, σφραγιστής)			
13	Δυσεντερία (βροχική, βακτηριακή, αμύηλη, ζώου, διάφορα είδη)	1731	546	2277
14	Δυσεντεριακές κατάρσεις	602	128	730
15	Έτερα λοιμωτικά νοσήματα	262	93	355
16	Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος	446	1080	1526
17	Φυματίωση μηνιγγίτις και φυματίωση του κεντρικού νευρικού συστήματος			
18	Φυματίωση άλλων οργάνων	3020	1316	3336
19	Σύφιλις	157	1120	1277
20	Μαλακόν ελας	4	6	10
21	Γόνοα, μολ. των ούρων, οργάνων, αρθρίτις ρευματ. γόνακ. και όφθαλμ. γόνακ.	425	886	1311
22	Καρλίτις και άλλοι ακοκκίαιες όγκοι	45	29	74
23	Όξεία ρευματιση των αρθρώσεων (αμύηλη χρόνια ρευματ. ή αρθρίτις)	22650	24396	47046
24	Επιδημική εγκεφαλομυελίτις μηνιγγίτις			
25	Μηνιγγίτις άλλης φύσεως και της επιδημικής			
26	Αιμορραγία εγκεφαλική, επιληψία και μαλακώσεις του εγκεφάλου	125	36	161
27	Παθήσεις των οφθαλμών και των εξωτερικών οργάνων	606	288	894

Διάγραμμα 1 Κατανομή (%) των δημοσιεύσεων ανά ομάδες μικροβίων (1956-1969)

Διάγραμμα 2 Αριθμός άρθρων ανά θεματική ενότητα (1956-1969)

Διάγραμμα 3 Αριθμός άρθρων ανά γνωστικό αντικείμενο (1956-1969)

Διάγραμμα 4 Αριθμός άρθρων ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1956-1969)

στις ορολογικές και ανοσολογικές μεθόδους. (Διάγραμμα 4)

Από την επιμέρους μελέτη παρατηρήθηκε ότι δύο κατηγορίες βακτηρίων συγκέντρωναν το ενδιαφέρον της εποχής, τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και οι Gram-θετικοί κόκκοι. (Διάγραμμα 5) Από τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια ξεχωρίζει ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων με θέμα την *Salmonella* spp., και από τους Gram-θετικούς κόκκους ο *Staphylococcus aureus* και λοιποί *Staphylococcus* spp. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από το σύνολο των δημοσιεύσεων για τις *Salmonella* spp., έδιναν και τη διάσταση της Δη-

μόσιας Υγείας και της διατροφικής ασφάλειας των πολιτών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την απομόνωση της σαλμονέλλας στα σφαγεία.⁷ Αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης φαίνεται ότι ήταν επίσης και η *Escherichia coli*, σχετικά με την ευαισθησία της, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη αντοχής στη στρεπτομυκίνη. Κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης στα τεύχη της περιόδου ακολουθούσαν: *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris*, *Corynebacterium* spp., *Neisseria gonorrhoeae*.

Στο θέμα των μυκήτων, και κυρίως κατά τα μέσα της δεκαετίας του '60, είναι σαφής η υπεροχή των βλα-

στομικήτων (ζυμομύκητες), με προεξάρχουσα την *Candida albicans*, μέσα από μια σειρά άρθρων που αφορούσαν την ευαισθησία του μύκητα σε αντιμυκητιασικά σκευάσματα και τη χρήση των καλλιεργητικών υλικών. Το ιδιαίτερο αυτό ενδιαφέρον για την *C. albicans* ακολουθεί τα δημοσιεύματα του εγχώριου και διεθνή ιατρικού τύπου, που ασχολείται με τα λεπτά όρια ανάμεσα στην παθογόνο και τη σαπροφυτική του δράση. Ιδιαίτερο ήταν μάλιστα το ενδιαφέρον της εποχής για τη σημασία της ανεύρεσης *C. albicans* σε πτύελα.⁸ Χαρακτηριστικά ήταν τα συμπεράσματα των εργασιών στα τέλη της δεκαετίας του '60

στον ελληνικό ιατρικό τύπο, όπου αναφέρεται: «Η διάγνωση τόσο της βρογχικής, όσο και της πνευμονικής μορφής επί τη βάση των σήμερα υπάρχοντων εργαστηριακών μέσων, είναι εξαιρετικώς δύσκολος, βασίζεται δε τελικώς μόνον εις την κρίση του κλινικού. Αυτή θέλει καταστή πιθανώς ευχερεστέρα, εφόσον βελτιωθούν αι ορολογικά μέθοδοι ή ευρεθή άλλος τις τρόπος εργαστηριακής εξετάσεως». Στο Δελτίο συναντούνται επίσης λίγοι τίτλοι και για τους υφομύκητες. Γενικά, η περίοδος χαρακτηρίζεται από δημοσιεύσεις για θέματα ευκαιριακών λοιμώξεων και δερματομυκητιάσεων.⁹⁻¹¹ (Διάγραμμα 6)

Διάγραμμα 5

Αριθμός άρθρων για βακτήρια ανά μορφολογική ομάδα (1956-1969)*

(* Η κατηγορία των Gram-αρνητικών αερόβιων βακίλλων συγκροτήθηκε με βάση την ισχύουσα ταξινόμηση (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology®) και συμπεριλήφθησαν οι ακόλουθοι μικροοργανισμοί: *Escherichia*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*, *Pseudomonas*, *Haemophilus*, *Bordetella*, *Brucella*, *Pasteurella*

Διάγραμμα 6 Αριθμός άρθρων για μύκητες ανά είδος μυκητίασης (1956-1969)

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έναρξη της έκδοσης του περιοδικού της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, το 1956, συμπίπτει με την περίοδο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την πολιομυελίτιδα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις δημοσιεύσεις του περιοδικού. Το 1954, οι Weller και Enders, είχαν βραβευθεί με το Nobel Ιατρικής για τις έρευνές τους σχετικά με την ικανότητα του ιού της πολιομυελίτιδας να αναπτύσσεται σε καλλιέργειες ιστών. Ένα χρόνο πριν την έκδοση του περιοδικού, ο Jonas Salk ανακάλυπτε το εμβόλιο σε ενέσιμη μορφή με αδρανοποιημένους ιούς.¹² Ακολούθως, ο Albert Sabin με τα πειράματά του απέδειξε ότι τα στελέχη του ιού εισβάλλουν από το πεπτικό σύστημα, όπου και προκαλούν εντερική λοίμωξη. Ο Sabin συνέδεσε το όνομά του με την ανακάλυψη της από του στόματος λήψης αντιπολιομυελιτικού εμβολίου με ζώντες εξασθενημένους ιούς.¹³ Το εμβόλιο του Sabin θα γίνει το σκεύασμα επιλογής των περισσότερων εθνικών εκστρατειών κατά της πολιομυελίτιδας και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Άρθρα της εποχής αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της επιδημικής κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα μας.¹⁴⁻¹⁵ Ενδεικτικές είναι οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας προς τα Υγειονομικά Κέντρα της χώρας για τους αντιπολιομυελιτιδικούς εμβολιασμούς, όπου αναφέρεται ότι «ο αντιπολιομυελιτιδικός εμβολιασμός δεν θα περιορίζεται εις τα άπορα παιδιά, αλλά θα επεκτείνεται και εις εύπορα τοιαύτα», αναδύοντας προφανώς μια στρεβλή άποψη της εποχής ότι η νόσος ήταν χαρακτηριστικό των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών τάξεων.⁶ (Εικόνα 3)

Οι δημοσιεύσεις για την πολιομυελίτιδα αφορούν ελληνικές εργαστηριακές έρευνες, μέτρα καταπολέμησης, απομόνωσης του ιού, τα αντισώματα έναντι του ιού και βεβαία τους εμβολιασμούς.¹⁶⁻¹⁹ Επίσης, κα-

ταγράφηκαν δημοσιεύσεις ξένων ερευνητών, οι οποίες αποτελούσαν τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων καθηγητών του εξωτερικού, στις συνεδρίες της Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας, για την ενημέρωση της Ελληνικής μικροβιολογικής κοινότητας, στο θέμα της πολιομυελίτιδας. Οι ελληνικές και ξενόγλωσσες εργασίες που φιλοξενούνται στο περιοδικό ασχολούνται κυρίως με τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στη χρήση του εμβολίου Salk, ενώ καθώς προχωρά η δεκαετία του '60 η ιατρική κοινότητα δείχνει τη σαφή της προτίμηση στο εύχρηστο πολυδύναμο εμβόλιο Sabin. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων μικροβιολόγων για την πολιομυελίτιδα και ο σημαντικός αριθμός των δημοσιεύσεων στις σελίδες του Δελτίου είναι εναρμονισμένα με την περιρρέουσα επιστημονική ατμόσφαιρα της εποχής. Μια αναζήτηση στο MedLine για τον αριθμό των δημοσιεύσεων παγκοσμίως για το θέμα της πολιομυελίτιδας την περίοδο 1956-1969, ανήλθε στον εντυπωσιακό αριθμό των 6.182 άρθρων.

Ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων για την πολιομυελίτιδα αναδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων μικροβιολόγων της εποχής. Εκτός της πολιομυελίτιδας, την περίοδο αυτή καταγράφονται επίσης άρθρα αναφερομένα στους Ορθομυξοϊούς (γρίπη), τους Παραμυξοϊούς (παρωτίτιδα) και τους Togaviruses (ερυθρά). (Διάγραμμα 7) Την ίδια περίοδο αντικείμενο ενδιαφέροντος του περιοδικού αποτελεί και ο ιός της λύσσας. Ήδη από το 1950 το πρόγραμμα εμβολιασμών των ζώων είχε εξαπλωθεί σε όλους τους νομούς. Με το δεδομένο ότι την περίοδο 1951-1960 καταγράφησαν 8.626 περιπτώσεις οικόσιτων ζώων με λύσσα και 53 θάνατοι από τη νόσο, σε ανθρώπους εξηγείται και ο αυξημένος αριθμός άρθρων στο περιοδικό.²⁰ Τέλος, καταγράφηκε ένας αριθμός δημοσιεύσεων για

Εικόνα 3

Επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας περί διενέργειας αντιπολιομυελιτικών εμβολιασμών σε παιδιά του έτους 1962 (από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους).

Διάγραμμα 7

Αριθμός άρθρων ανά οικογένεια
ιών (1956-1969)

τους ιούς της ηπατίτιδας που θεωρείται αναμενόμενη λόγω του υψηλού βαθμού νοσηρότητας στην Ελλάδα που επικρατούσε τη συγκεκριμένη δεκαετία.²¹

Αναφορικά με την Παρασιτολογία, εντοπίστηκαν μόλις 8 δημοσιεύσεις που θα πρέπει ίσως να αποδοθεί στο μειωμένο επιπολασμό των παρασιτικών νοσημάτων τη δεκαετία αυτή, σε σχέση με το παρελθόν, που ταλαιπωρούσαν τον ελληνικό πληθυσμό. Οι εργασίες που εντοπίστηκαν αφορούσαν τροπικά παρασιτικά νοσήματα με τη μορφή ανασκοπήσεων ή ενδιαφερόντων περισταστικών με κοινό χαρακτηριστικό των ενδιαφερόντων περιστατικών ότι είχαν εντοπισθεί σε Έλληνες ομογενείς από την Αφρική (π.χ. το πρώην Βελγικό Κονγκό, Αίγυπτος) και αφορούσαν σχιστοσωμίαση και φιλαρίαση.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1970-1979): η εποχή της μελέτης των κόκκων

Τα πεπραγμένα και οι εκθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στα τέλη της δεκαετίας του '70, αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης αναφορικά με το νοσολογικό φάσμα της εποχής. Στη δεκαετία αυτή έχουν παγιωθεί και έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τα εμβολιαστικά προγράμματα κατά της ευλογιάς, της διφθερίτιδας και της πολιομυελίτιδας.²² Καταγράφεται η εξάλειψη της διφθερίτιδας και της πολιομυελίτιδας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων ενεργητικής ανοσοποίησης του ελληνικού πληθυσμού.

Από τα λοιπά λοιμώδη νοσήματα, οι εντερολοιμώξεις κυμάνθηκαν στα συνήθη ελληνικά ποσοστά ενδημίας (5,5 / 100.000 κατοίκους). Η ιογενής ηπατίτιδα Α σημείωσε κάμψη, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε η επιδημική μηνιγγίτιδα.²² Η γρίπη σημείωσε μικρές εξάρσεις στις σχολικές ηλικίες, ενώ στα τέλη της δεκαετίας διαπιστώθηκε η κυκλοφορία ιού γρίπης τύπου H1N1 (A/USSR/77).²² Η περίοδος αυτή συμπίπτει και με τη συστηματική ετήσια δημοσίευση των ιατρικών δεδομένων της Επικράτειας, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρουσίαζαν μια ιδιαιτερότητα στην κατηγορία των Λοιμωδών και Παρασιτικών νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή περιελάμβανε σε υποκατηγορίες ομαδοποιημένα τα λοιμώδη νοσήματα και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και δύο αυτόνομες νοσολογικές οντότητες, τη φυματίωση και την ιογενή ηπατίτιδα. (Διάγραμμα 8) Τα δημοσιευμένα άρθρα του Δελτίου χαρακτηρίζονται από αύξηση του αριθμού των εργασιών με θέμα τα βακτήρια και τους μύκητες, με ταυτόχρονη μείωση των άρθρων για τους ιούς και τα παράσιτα. (Διάγραμμα 9)

Συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία, οι κύριες θεματικές ενότητες παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή η ευαισθησία και η αντοχή σε αντιβιοτικά, η μικροβιακή χλωρίδα, καθώς και οι μηχανισμοί της μικροβιακής δράσης. Οι δημοσιεύσεις σε αυτές τις ενότητες παρουσιάζουν αύξηση, με τη μεγαλύτερη να εμφανίζεται στην μελέτη της ευαισθησίας/αντοχής στα αντιβιοτικά και τη μικροβιακή χλωρίδα. Αυτή την πε-

ρίοδο αυξάνονται τα άρθρα με θέμα τις συστηματικές λοιμώξεις, καθώς και τα θέματα που άπτονται της ευρύτερης Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται και τα πρώτα άρθρα για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, που θα αποτελέσουν τη μεγάλη μελλοντική πρόκληση της Μικροβιολογίας.²³⁻²⁷ (Διαγράμματα 10 και 11)

Σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία, ο αριθμός των άρθρων με μεθόδους διάγνωσης αντιστρέφεται υπέρ των ορολογικών και ανοσολογικών μεθόδων. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο αριθμός

των άρθρων που αφορούσαν τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και τις καλλιέργειες των μικροβίων παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος με αυτόν της περιόδου 1956-1969, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα άρθρα της ορολογικής/ανοσολογικής διάγνωσης, εύρημα που προφανώς υποδηλώνει τη «στροφή» στην εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση με τις συγκεκριμένες μεθόδους. (Διάγραμμα 12)

Η δεκαετία του '70 θα ξεκινήσει με μια άποψη που θα επηρεάσει τον τρόπο προσέγγισης των Gram-αρνητικών βακτηρίων, σε παγκόσμια κλίμακα. Το 1970, ο

Διάγραμμα 8 Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών (περίοδος 1970-1979). Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθενών ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικού διαμερίσματος μόνιμης διαμονής (Κατηγορία: Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία).

Διάγραμμα 9 Κατανομή (%) των δημοσιεύσεων ανά ομάδες μικροβίων (1970-1979)

Διάγραμμα 10 | Αριθμός άρθρων ανά θεματική ενότητα (1970-1979)

Διάγραμμα 11 | Αριθμός άρθρων ανά γνωστό αντικείμενο (1970-1979)

Διάγραμμα 12 | Αριθμός άρθρων ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1970-1979)

Rahal θα διατυπώσει την άποψη ότι «...για να αποικισθεί ένα άτομο από Gram (-) βακτήρια πρέπει να έχει μειωμένη άμυνα...».²⁸ Αυτή η άποψη θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την μικροβιολογική έρευνα, ενώ και στα άρθρα του Δελτίου η εργασία του Rahal βιβλιογραφείται πολλές φορές.

Τα τεύχη του περιοδικού της περιόδου βρίθουν από εργασίες γενικά για τους Gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται και μια αυτόνομη, ενδιαφέρουσα, συχνότητα σε επιμέρους υποκατηγορίες άρθρων. (Διάγραμμα 13). Καταγράφονται αρκετές εργασίες για Gram-θετικά αναερόβια βακτήρια, Gram-θετικούς κόκκους και Gram-αρνητικούς αναερόβιους κόκκους, με την πλειοψηφία να αφορούν στους: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Clostridium perfringens* και *Neisseria meningitidis*. Οι αμέσως επόμενοι μικροοργανισμοί που εμφανίζονται, κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης στα τεύχη της περιόδου είναι: *Escherichia coli*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*

Όπως αναφέρθηκε, την περίοδο αυτή αρχίζουν να δημοσιεύονται και οι πρώτες εργασίες για τη σημασία και τους κινδύνους των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζουν τα είδη των μικροβίων που αξιολογούνταν ως πιθανοί παράγοντες νοσοκομειακών λοιμώξεων, στις οποίες κυριαρχούσαν οι Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί (Εντεροβακτηριακά και Ψευδομονάδες) όπως *Klebsiella pneumo-*

niae, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, αλλά και Gram-θετικοί κόκκοι (*Staphylococcus aureus* και *Streptococcus spp.*).

Αναφορικά με τις εργασίες για την ευαισθησία / αντοχή στα αντιβιοτικά, αυτές αφορούσαν την πενικιλίνη, την ερυθρομυκίνη, την τετρακυκλίνη, την καρμπενικιλίνη, την κεφαλοθίνη, τη χλωραμφαινικόλη και την κλινδαμυκίνη.

Στο θέμα των μυκητιάσεων παρατηρούμε ότι και αυτή την δεκαετία παραμένει το ενδιαφέρον για τις ευκαιριακές μυκητιάσεις, ενώ αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτες εργασίες για τις μυκητιάσεις του υποδόριου ιστού. (Διάγραμμα 14) Πρέπει να τονιστεί ότι ο κλάδος της Ιατρικής Μυκητολογίας είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 1970 (Ο. Μαρσέλου-Κιντή, Α. Στυλιανέα-Φουντουλάκη), ώσπου σταδιακά κατέστη σαφής ο ρόλος, η σημασία και η διάδοση της μελέτης των μυκητιάσεων.²⁹ Ως επί των πλείστον οι εργασίες αφορούσαν την *Candida albicans*, χωρίς να λείπουν αναφορές για τον *Aspergillus niger* και τα τριχόφυτα. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα ήταν ότι πλέον είχε αλλάξει οριστικά η οπτική και η αντίληψη του προβλήματος των μυκητιάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη μια αναφορά σε άρθρο αναδρομικής μελέτης της νοσοκομειακής χλωρίδας, από τα πρώτα χρόνια του Δελτίου, στο οποίο αναφερόταν ότι «...η παρουσία των μυκήτων σε ποσοστό 25,7% δεν δη-

Διάγραμμα 13 Αριθμός άρθρων για βακτήρια ανά ταξινόμητική ομάδα (1970-1979)

μιουργούσε προβλήματα...», συμπεραίνεται ότι την δεκαετία του 1950 το πρόβλημα των μυκητιασικών λοιμώξεων δεν είχε ακόμα εκτιμηθεί ως σημαντικός παράγοντας λοιμώξεων και νοσηρότητας.

Στον τομέα της Ιολογίας, τα άρθρα του Δελτίου, εκτός των θεμάτων που αφορούσαν την τρέχουσα νοσολογία, κατέγραφαν και τις νέες γνώσεις και τις διεθνείς εξελίξεις, για ενημέρωση των Ελλήνων Μικροβιολόγων. Το 1975 δημοσιεύθηκαν στις σελίδες του περιοδικού οι αλλαγές στο ισχύον ταξινομικό σύστημα, όπως τις τροποποίησε η Διεθνής Επιτροπή Ταξινόμησης Ιών (πρώην Διεθνής Επιτροπή Ονοματολογίας Ιών).³⁰

Πέρα όμως από τα θέματα των ιογενών λοιμώξεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επισημαίνεται από τις δημοσιεύσεις και για δύο αυτόνομες νοσολογικές οντότητες, όπως καταγράφονται και στα ταξινομικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τη φυματίωση και την ιογενή ηπατίτιδα. Στο Δελτίο επίσης καταγράφονται άρθρα για την ηπατίτιδα και τους *Picornaviridae*,³¹ ενώ τα άρθρα για την παλαιά μάλιστα της πολιομυελίτιδος πλέον σπανίζουν επισημαίνοντας και το «τέλος εποχής» της πολιομυελίτιδας.

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ιού της γρίπης τύπου H1N1 (A/USSR/77) και στην Ελλάδα.²² Ο ιός είχε επιστρέψει στο διεθνές προσκήνιο το 1977, προκαλώντας σειρά επιδημικών εξαρσεων σε πολλές χώρες, ύστερα από απουσία 20 ετών. Οι μελέτες της εποχής είχαν αναδείξει την συγγενική αντιγονική του σχέση με τον H1N1 (A/FW/1/50), ιός ο οποίος είχε προκαλέσει επιδημίες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τις αρχές του 1950.^{32,33} Στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντος για την γρίπη και στο Δελτίο της περιόδου αυτής, εντοπίστηκαν εργασίες για τους ορθομυξοϊούς. (Διάγραμμα 15)

Αναφορικά με τις εργασίες της Παρασιτολογίας, αυτές εξακολουθούν να παρουσιάζονται με μικρή συχνότητα στο Δελτίο. Συγκεκριμένα η συμμετοχή τους μειώνεται από το 8% της ύλης της περιόδου 1956-1969, σε 6% κατά την περίοδο 1970-1979. Η πλέον λογική εξήγηση είναι ο σταδιακός περιορισμός των παρασιτικών νοσημάτων στην Ελλάδα. Η ελονοσία πλέον δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα και οι αυτόχθονες περιπτώσεις της νόσου έχουν εξαλειφθεί, εκτός κάποιων ελάχιστων υποτροπών. Οι εργασίες του Δελτίου με θέμα την Παρασιτολογία αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την εχινοκοκκίαση και αναφέρονταν στην επεξεργασία του υδατιδικού υγρού των κύστεων και τη διαγνωστική προσέγγιση (έμμεσος ανοσοφθορισμός, δερματοαντίδραση Casoni κ.ά).

Τέλος, και αυτήν την περίοδο, το Δελτίο συνεχίζει την ενημέρωση των Ελλήνων μικροβιολόγων με τα νέα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Από την παράθεση των περιλήψεων των εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας, αν θεωρήσουμε ότι αυτό αποτελεί δείγμα του ελληνικού μικροβιολογικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν άρθρα με θέματα για γρήγορες διαγνωστικές μεθόδους, για θέματα μικροβιαιμίας και ελέγχου ευαισθησίας, καθώς και αναφορές σε *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Streptococcus spp.*, *Shigella sonnei*, *Toxoplasma gondii* και *Candida albicans*.

Συμπεράσματα

Οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες στην Ελλάδα σηματοδεύτηκαν στο χώρο της υγείας από μια σειρά υγειονομικών παρεμβάσεων για την περιστολή των σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων και τη διαφύλαξη της

Διάγραμμα 14 Αριθμός άρθρων για μύκητες ανά είδος μυκητιακής λοίμωξης (1970-1979)

Διάγραμμα 15 | Αριθμός άρθρων ανά τύπους ιών (1970-1979)

Δημόσιας Υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ξεκινήσει την έκδοση του και το «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας», η οποία συμπίπτει με την έντονη δραστηριότητα για την περιστολή της πολιομυελίτιδας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Τα θέματα των άρθρων της πρώτης περιόδου της ζωής του περιοδικού χαρακτηρίζονται από το έντονο ενδιαφέρον για την πολιομυελίτιδα. Για τα θέματα της καθημερινής εργαστηριακής πράξης, τα άρθρα διαπραγματεύονται κυρίως τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και τους Gram-θετικούς κόκκους. Γενικά, τα άρθρα της περιόδου 1956-1969, αν και καλύπτουν ένα ευρύ μικροβιολογικό φάσμα, δεν παρεκκλίνουν από τα φλέγοντα υγειονομικά ζητήματα της εποχής. Η επόμενη περίοδος (1970-1979), δεν χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες μάστιγες του παρελθόντος. Στα τέλη της δεκαετίας του '70, τα μακροχρόνια προγράμματα ενεργητικής ανοσοποίησης του ελληνικού πληθυσμού, αποδίδουν και το επίπεδο της Δημόσιας Υγείας βελτιώνεται συνεχώς.

Αν εξαιρέσουμε την ηπατίτιδα, που εμφάνιζε ένα σχετικά σταθερό επιπολασμό και τις εποχικές εξάρσεις της γρίπης, το ιολογικό φάσμα περιορίζεται, γεγονός που απηχεί και στις δημοσιεύσεις του Δελτίου. Ως σημαντική εξέλιξη στην ιστορία της Ελληνικής Μικροβιολογίας κρίνεται το ενδιαφέρον για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις από τη δεκαετία του 1970, όπως αυτό αναδύεται στα υπό μελέτη τεύχη. Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ο αναγνώστης των παλαιών τευχών του Δελτίου είναι ότι η θεματολογία της εποχής ήταν συνυφασμένη με την επιστημονική επικαιρότητα, τις καθημερινές εργαστηριακές απαιτήσεις αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις και επιτεύγματα.

Summary

The evolution of the Greek Microbiology through a bibliometric study of the publications of *Acta Microbiologica Hellenica* (1956-2014): Part A (1956-1979)

C. Tsiamis¹, G. Vrioni¹, E. Vogiatzakis², A. Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece

The aim of the study is the presentation of the evolution of Greek Microbiology through the arti-

cles of the Official Journal of the Hellenic Microbiological Society, "Acta Microbiologica Hellenica". The study presents the articles in the spectrum of the infectious diseases of every decade with the help of indexing and bibliometrics of 1,558 articles during the period 1956-2014. During the period 1956-1969, the articles were identified with the problems of Public Health in Greece, such as poliomyelitis, and the international microbiological research. Also, during this period the main interest of the articles are the Gram-negative aerobic bacteria and Gram-positive cocci. The microorganisms primarily identified were *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris* and *Neisseria gonorrhoeae*. The study of Gram-negative aerobic bacteria and Gram-positive cocci will increase during the period 1970-1979. The interest of the microbiologists contain mainly microorganisms such as *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Clostridium perfringens* and *Neisseria meningitidis*. During 1970s, we can detect the first articles about the risks of the nosocomial infections in the Greek hospitals for microorganisms such as *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Proteus vulgaris* and *Pseudomonas aeruginosa*. The interest of the Greek microbiologists seems to be intensive for another communicable disease: hepatitis. During the period 1971-1979, several articles were identified for *Picornaviridae* and *Orthomyxoviridae*. According to our findings, it seems that the period 1956-1979, the journal follows the scientific timeliness and the serious infectious diseases of the country.

Key words

Acta Microbiologica Hellenica, bibliometrics, history of microbiology

Βιβλιογραφία

1. Σαχίνη Ε, Μάλλιου Ν, Χούσος Ν, Προέδρου Μ, Καραγιάννη Π, Σταμάτης Κ. Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2010: 32-37.
2. Thomson Reuters Group. Whitepaper using Bibliometrics: a guide to evaluating research performance with citation data, 2008.
3. Γιακουμή Γ, Οικονομοπούλου Ε, Σκορδοπούλου Α, Τζικάκης Ι, Δουμάνας Κ, Παπαδόπουλος Δ και συν. Επιπολασμός του ιού της ηπατίτιδας Ε σε Έλληνες και αλλοδαπούς κρατούμενους. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1999;44 (3):267-271.
4. Κυρκανίδης Δ, Σκευάκης Λ, Αραμπατζής Γ. Πρόσφατα δεδομένα μικροβιοφορίας μηνιγγιτιδοκόκκων σε νεοσύλλεκτους. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1980;25 (6):343-349.
5. Βαλλιανάτος Δ, Ρουμελιώτου Α. Συχνότητα προσβολής από ιό ηπατίτιδας Α και Β στους εργαζόμενους στον Τομέα Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2000;45 (1):60-64.
6. Αρχείο Νομαρχίας Αττικής, Φακ. 240, Λυτά Έγγραφα, Γενικά Αρχεία του Κράτους.
7. Παπαδάκη Ι. Απομόνωση σαλμονελλών εκ των Δημοτικών Σφαγείων. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1968; 13 (2):55-76.
8. Λαγανά Ι, Νεστορίδου-Βατοπούλου Θ, Βογιατζή Μ. Η παθολογική σημασία της ανευρέσεως της *Candida albicans* εις τα πτύελα των ενηλίκων. Νοσοκομειακά Χρονικά 1959; 21: 557-562.
9. Μαρσέλου-Κιντή Ο. Απλούν θρεπτικών υλικών δια την ταυτοποίησιν της *Candida albicans*. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1968; 13 (2):91-92.
10. Μαρσέλου-Κιντή Ο, Μητσιάλη-Σταθοπούλου Μ. Ευαισθησία των βλαστομυκήτων του γένους *Candida* εις την Pimaricin. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1968; 13 (2):85-87.
11. Βαρεντζίδης Α, Μαρσέλου-Κιντή Ο. Επιδημία δερματομυκητιάσεως εκ μικρόσπορου *canis* εις ορφανοτροφείον. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1968; 13 (2):115-118.
12. Wyatt H. Poliomyelitis. In: Kiple K. The Cambridge

- Hisotrical Dictionary of Disease. Cambridge University Press, Cambridge 2003: 258-261.
13. Payne A. Oral Immunization against Poliomyelitis. Bulletin of World Health Organization 1960; 23: 695-703.
 14. Gille G. A polio epidemic in Greece. Lancet 1960; 1: 1340-41.
 15. Freyche M, Payne A. Poliomyelitis in 1954. Bull World Health Organ 1956; 15(1-2):430121.
 16. Μπεχράκης Γ, Παπαδόπουλος Χ. Παρατηρήσεις επί της εξάρσεως της πολιομυελίτιδος κατά το 1958. Δελτίο Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 1959; 6: 171-183.
 17. Κυριακίδης Β. Η εαρινοθερινή εξάρσις της πολιομυελίτιδος κατά το έτος 1958. Δελτίο Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 1958; 5: 149-148.
 18. Παπαευαγγέλου Γ, Joungner J. Έρευναι επί του δι' εκχυλίσεως δια φαινόλης λαμβανομένου ριβονουκλεϊνικού οξέος του ιού της πολιομυελίτιδος. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1963; 8 (3-4):108-117.
 19. Εμμανουηλίδου-Αρσένη Α. Ο δια ζώντος ιού αντιπολιομυελιτικός εμβολιασμός. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1964; 9 (1-4):102-108.
 20. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Τσακρής Α. Η ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2013;58 (3):25-36.
 21. Μερίκας Γ, Ανδριανάκος Α. Η εξ' ιού ηπατίτις εν Ελλάδα (Επιδημιολογικά δεδομένα εξ ερεύνης νοσοκομειακού υλικού). Νοσοκομειακά Χρονικά 1968;30: 363-373.
 22. Σαρφάτης Δ. Πρόλογος και έκθεση πεπραγμένων της Γενικής Δ/σεως Υγιεινής. Αρχαία Υγιεινής 1979; 29:9-42.
 23. Αρσένη Α, Καλαφατοπούλου Α. Κατανομή μικροβίων σε νοσοκομειακούς παιδιατρικούς ασθενείς κατά το έτος 1977. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1978;23 (4):263-269.
 24. Κατραχούρα Α, Κόρκα Ο, Παπακωνσταντίνου Α. Μια προσπάθεια για την ελάττωση των λοιμώξεων στο Δ.Θ.Ι.Π.: Απομόνωση μικροοργανισμών από φορείς Α/Ν. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1979;24 (1):10-16.
 25. Κωνσταντουλάκη Σ, Αναγνωστοπούλου Α, Παπαδοπούλου Α, Καλαχάμη Α, Πετροπούλου Δ, Βατοπούλου Θ και συν. Αναερόβιοι μικροοργανισμοί απομονωθέντες από λοιμώξεις ασθενών του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια 15 μηνών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1978; 23 (3):199-214.
 26. Δεμέναγα-Παπαπετροπούλου Μ. Παράγοντες επηρεάζοντες τας μεθόδους ανευρέσεως της ευαισθησίας των μικροοργανισμών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής και Υγειονομολογικής Εταιρείας 1975; 20 (4):259-267.
 27. Αρσένη Α, Θωμάκος Α, Βακάλης Ν, Παπανικολοπούλου Κ. Ανθεκτικότης σιγκελλών προς τα αντιβιοτικά. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1975;20 (4):268-279.
 28. Rahal J, Meade R, Bump C, Reinauer A. Upper respiratory tract carriage of Gram negative Euteric bacilli by Hospital personnel. JAMA 1970;214:754-756.
 29. Μητρούσια-Ζιούβα Α. Η Ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής 2008; 53 (5):298-299.
 30. Τσότσος Α, Παπαβασιλείου Ι. Εξελίξεις εις την ταξινόμηση των ιών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1975;20 (2):129-132.
 31. Παπαευαγγέλου Γ, Στεφάνου Θ. Συμμετοχή του σχολείου στη διασπορά της ιογενούς ηπατίτιδας. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1979; 24 (1):1-9.
 32. Kozlov J, et al. On the origin of the H1N1 (A/USSR/90/77) Influenza virus. J Gen Virol 1981;3:437-440.
 33. Kendal A, Noble G, Skehel J, Dowdle W. Antigenic similarity of influenza A (H1N1) viruses from epidemics in 1977-1978 to "Scandinavian" strains in epidemics of 1950-1951. Virology 1978;89:629-636